

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Костромской государственный университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Материалы Всероссийской
научно-практической конференции
(Кострома, 20–21 октября 2020 г.)

Кострома

КГУ

2020

Титул

Сведения
об издании

Выпускные
данные

Содержание

ББК 65.050
Э40

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Костромского государственного университета

Рецензенты:

В. И. Куликов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;

И. А. Долматович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
управления и предпринимательства

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»

Научные редакторы

О. Н. Грабова, доктор экономических наук, профессор

С. В. Палаш, кандидат экономических наук, доцент

М. К. Гуляева, кандидат экономических наук, доцент

Э40

Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-экономическими системами : материалы Всероссийской научно-практической конференции (Кострома, 20–21 октября 2020 г.) / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш, М. К. Гуляева. – Электронные текстовые, граф. дан. (3,4 Мб). – Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. – Систем. требования: ПК не ниже класса Pentium IV; 512 Mb RAM; свободное место на HDD 1,5 Гб; Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3) и выше; Adobe Acrobat Reader; интегрированная видеокарта с памятью не менее 32 Мб; CD или DVD привод оптических дисков; экран с разрешением не менее 1024×768 пикс.; клавиатура; мышь. – Загл. с тит. экрана. – Текст электронный.

ISBN 978-5-8285-1127-3

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-экономическими системами». Представлены результаты научных исследований по актуальным проблемам социально-экономического развития общества, обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях, проблемам маркетингового управления. В сборнике нашли отражение вопросы обеспечения финансовой безопасности, технологической и личной безопасности, развития финансового контроля, внешнеэкономической деятельности организаций, противодействия коррупции, анализа и оценки рисков и угроз экономической безопасности в условиях цифровизации экономики.

Книга будет полезна преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам экономических специальностей, читателям, интересующимся проблемами экономической безопасности, маркетингового управления, финансового контроля, социально-экономического развития.

ББК 65.050

ISBN 978-5-8285-1127-3

© Костромской государственный университет, 2020

16+

© Коллектив авторов, 2020

Титул

Сведения
об издании

Выпускные
данные

Содержание

Секция 1

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 338.24

СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ПЕРИОД СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Никонова Алла Александровна
к.э.н., Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), г. Москва
prettyal@cemi.rssi.ru

В статье рассматриваются вопросы интенсификации технологических преобразований российской экономики в ответ на вызовы глобальной энергетической системы, трансформируемой в связи с климатическими стратегиями европейских стран. Автор видит основную причину угроз в методологической дисфункции и методическом бессилии управленческих единиц, ответственных за принятие и реализацию стратегических решений. При выработке стратегии предлагается руководствоваться положениями системной экономической парадигмы и результатами системного анализа ситуации и объекта трансформации.

Ключевые слова: экономика, государство, социум, технологии, энергетика, системный подход

Введение: предмет и задачи исследования

Технологическая безопасность рассматривается как неотъемлемая составляющая экономической и национальной безопасности. Они определены в государственных стратегиях РФ. Национальная безопасность рассматривается в нескольких аспектах: защищенность, суверенитет, независимость, устойчивость, целостность, уровень и качество жизни [12, п. 6]. Технологическая безопасность – одна из слагаемых национальной безопасности – в документе связана с угрозами отставания в области перспективных технологий, низкой конкурентоспособностью, сохранением экспортно-сырьевой модели развития, высокой зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры в условиях обострения политических противоречий между странами, вызванного неравномерностью развития и ростом конкуренции за ресурсы, рынки сбыта, контроль над миром [12, п. 55-57]. Наука, технологии, образование включены в набор стратегических национальных приоритетов и целей экономики [12, п. 31,

67-68]. Поставлены задачи роста научного потенциала, инноваций, качества образования и подготовки специалистов, поддержки талантов и связей участников НИОКР [12, п. 70].

Экономическая безопасность трактуется как состояние национальной экономики, удовлетворяющее четырем требованиям: 1) защищенность от внешних и внутренних угроз; 2) экономический суверенитет; 3) целостность экономического пространства; 4) условия для реализации стратегических национальных приоритетов [13, п. 7]. Каждое из перечисленных условий связано напрямую с технологической безопасностью в качестве источника и ключевого фактора реализации требований как экономической, так и национальной безопасности. В обоих документах содержатся направляющие линии и списки подотчетных показателей, в которых технологическая сфера занимает относительно скромное место: 1 показатель из 10 в стратегии национальной безопасности; 9 из 40 в стратегии экономической безопасности [12, п. 115; 13, п. 27].

Анализ подходов к стратегиям безопасности показывает, что далеко не все методические рекомендации научного сообщества вошли в практику [2]. С момента утверждения стратегий прошло несколько лет, однако продвижение по пути технологических преобразований малозаметно. Более того, состояние ухудшилось в результате мирового кризиса в 2020 г., спровоцированного пандемией – в результате падения цен на нефть, сокращения инвестиций в основной капитал, снижения доходов, сжатия внутреннего рынка.

Кроме того, серьезные угрозы со стороны внешнего мира вызваны, помимо санкций, климатическими стратегиями европейских стран, которые предполагают резкое сокращение углеродного содержания ВВП, снижение вредных выбросов (прежде всего, углекислого газа), переход к зеленым и низкоуглеродным технологиям в генерации энергии, включая использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энергосберегающих и высокопроизводительных технологий. Подписание Парижского соглашения обязывает Россию осуществить соответствующий энергетический переход к 2050 г. Понятно, что такие требования выполнить не просто для страны, где энергетика занимает пятую часть валового выпуска, две пятых госбюджета и две трети экспорта.

Переход на новые энергетические технологии потребует значительных затрат. По оценке *IRENA*, трансформация энергетики в целом потребует ежегодно примерно 2% мирового ВВП [15, р. 41]. Это огромные средства, они сравнимы с глобальными затратами на НИОКР (примерно 2,3% мирового ВВП в год).

В качестве ответных мер в июне 2020 г. утверждена стратегия развития энергетики РФ на период до 2035 г. Стоит признать, что проект был давно готов и обсуждался в экспертном сообществе. Был разработан с активным участием коллектива авторитетных ученых и специалистов в этой сфере В.В. Бушуевым и др. [1], которые мыслят системно, видят на много лет вперед, понимают

системные предпосылки нынешнего состояния энергетики и задачи модернизации, поэтому старались выстроить стратегию соответствующим образом. Однако стратегия принята в спешном порядке под влиянием указанных выше императивов. Она потеряла системное содержание и, по сравнению с положениями в [1], претерпела значительные изменения. Стратегия стала более аморфной и подверглась (в основном по существу методических вопросов) критическим замечаниям [5; 10], справедливым с точки зрения системного подхода к созданию технологических основ новой энергетики, которые не проглядываются за общими формулировками стратегии. Несмотря на то, что Проект стратегии на стадии обсуждения вызвал ключевой вопрос – структурной и инновационной трансформации ТЭК в целях в направлении значительного снижения зависимости экономики от экспорта углеводородов [3] – в принятой стратегии нет внятного ответа, актуального для сегодняшней повестки дня.

В поддержку энергетической стратегии и направлений перехода на новые энергетические технологии опубликован столь же спешно проект «Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» [14]. Долгосрочную национальную стратегию ждали давно, однако и она намечает слишком расплывчатые перспективы, хотя и на отдаленный период прогнозирования перемен. Скорее, ее можно рассматривать как дань международным предписаниям. Старались учесть требования по сокращению выбросов и другим направлениям энергетических трансформаций. Но они вряд ли выполнимы в России ни на данном этапе, ни даже вплоть до 2050 г., судя по темпам обновления техники, технологий, инфраструктуры, а также вялой инновационной активности бизнеса. Принимая во внимание тот факт, что в период высочайших цен на нефть (2012-2014) не были сделаны какие-либо значительные технологические заделы, причем ни в одном виде деятельности (может, быть за исключением отдельных мероприятий по модернизации электроэнергетики).

Несколько отягощающих обстоятельств затрудняет переход на новые технологии. Во-первых, кризисные условия: дефицит средств, ограниченность финансовых поступлений, в т.ч. в бюджет, сверхплановые траты на антикризисные мероприятия. Во-вторых, низкий исходный уровень технико-технологического состояния промышленности и других видов деятельности. В особенности, чрезвычайно изношенная техника и оборудование в энергетике. В-третьих, тяжеловесная структура экономики, которая неминуемо «выдает» значительные выбросы как побочный продукт производств. В-четвертых, пожалуй, самый критический фактор – отсутствие экономических агентов, мотивированных на революционные технологические трансформации. В-пятых, ни управляющая система, ни государство, ни бизнес, ни социум в силу своих внутренних причин не готов к инновационным преобразованиям. Причины и обстоятельства подробнее исследованы автором в работе [6]. В отношении социального сектора до сих пор не выполнены известные правительственные обязательства по снижению бедности, и повышению уровня жизни. Результаты

неудавшихся технологических стратегий (из последних – «Инновационной России-2020») указывают также на ряд слабых мест. Корни этого лежат, по нашему мнению, в методологической несостоятельности и дисфункции системы стратегического планирования, управления и организации экономики (обсуждаются автором в работах [7; 8]). В данной статье эти вопросы акцентированы в связи с проблемой технологической безопасности в контексте мировых энергетических сдвигов.

На каком теоретическом и методическом основании мы можем справиться с решением технологических проблем? В том числе, со сверхплановыми расходами, принимая во внимание клубок нерешенных внутренних проблем практически во всех секторах экономики и общества и требующих немалых финансовых вложений. Эти вопросы вызывают научный и практический интерес, они актуальны в связи с новой повесткой дня.

Методология

Технологическое отставание РФ от ведущих стран наметилось давно. Оно усилено перестройкой национального хозяйства на рыночный лад, когда пренебрегли (умышленно ли, вынужденно или невольно?) системными законами функционирования экономики и преобразований, а именно изменение в одном звене вызывает цепочку изменений в функционировании сопряженных элементов и народнохозяйственного организма в целом. Такой объективный закон выполняется в силу того, что экономика, как и социум, представляет собой *систему* – относительно целостную часть окружающего мира, связанную с ним при помощи прямых и обратных связей, и вместе с этим – совокупность взаимодействующих между собой элементов, характеризующуюся набором системных свойств (разнообразие, иерархичность, изменчивость, адаптивность, устойчивость, целостность, др.). Понимание системных свойств принципиально важно для принятия решений об иницировании преобразований в производственной системе, проводимых как извне, так и изнутри этой системы.

В системной экономической парадигме предполагается, что функционирования целостного организма общественной системы происходит путем взаимодействий основных секторов (и агентов их представляющих) посредством ресурсов (способностей), которыми они обладают и которые различаются пространственно-временными характеристиками. 1. Экономика – система объектного типа, ограниченная в пространстве и неограниченная во времени (предприятия, осуществляющие производство; структура собственности). 2. Социум – средовая система, неограниченная во времени и пространстве (ценностная, институциональная, интеллектуальная, культурная среда). 3. Государство – процессная система, ограниченная во времени и неограниченная в пространстве (политика, управление, координация). 4. Бизнес – проектная система, ограниченная во времени и пространстве (инвестиционные и инновационные предпринимательские проекты) [4]. Такое разнообразие создает объективные предпосылки для сбалансированности системы на основе

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-экономическими системами» - 2020

взаимного дополнения секторов функционально путем обмена имеющимися способностями.

Системные взаимодействия происходят в рамках связанных между собой тетрад, состоящих из указанных выше систем разного типа. Стратификация может быть выполнена по нескольким признакам, в зависимости от целей анализа и проектирования: по уровням иерархии – в вертикальном разрезе, по регионам, видам деятельности – в горизонтальном разрезе. Согласно предмету исследования, показана структура взаимодействий ключевых акторов, агентов национальной системы, в рамках тетрады более высокого уровня, мировой системы, воздействие которой проходит по каналам связи, инициированным климатической повесткой трансформации энергетики в экономике ниже лежащего уровня иерархии (рис.).

Рис. Взаимодействия секторов в рамках тетрад национальной и мировой системы

Источник: разработано автором

Влияние внешней по отношению к национальной системе тетрады здесь показано при помощи направленных потоков требований к защите экологии, программам сокращения выбросов, введению низкоуглеродных технологий в рамках Парижского соглашения.

С системной точки зрения для осуществления стратегии перехода на новые энергетические технологии в РФ нужны тщательные расчеты, системный анализ возможностей и барьеров со стороны всех агентов и системных взаимодействий, понимание перспектив организационных трансформаций, вооруженная

системной парадигмой мотивированная управляющая система, ответственная за принятие и исполнение решений.

Результаты анализа

Фундаментальное системное свойство взаимного дополнения, необходимое для нормального исполнения системных функций каждым агентом, предопределяет законы функциональной устойчивости системы и структурной сбалансированности. Отсюда вывод: каждое изменение должно быть сообразно требованию этого принципа, т.е. технологические изменения следует проводить в кортеже с соответствующими преобразованиями в других секторах социально-экономической системы (СЭС). Функции регулятора и координатора принадлежат управляющей системе; качество исполнения влияет на результаты и эффекты.

Вместе с этим значимую роль играют локальные интересы, цели и предпочтения сторон. Какие агенты российской СЭС заинтересованы в энергетических трансформациях? Иначе, каким образом может быть реализован модернизационный сценарий преобразования такой крупномасштабной системы как энергетика? Он потребует значительных вложений, поэтому такой сценарий может быть исключительно мобилизационный, это означает, что он затронет финансовые интересы ключевых игроков. В такой ситуации управляющей системе следует предусмотреть бонусы для всех агентов, которые можно будет получить в результате согласованных действий и, напротив, проигрыш в случае ренегатства и оппортунистического поведения какого-либо из игроков. Дело в том, что штрафы за несоблюдение правил «зеленой» энергетики вполне предсказуемы, вопрос институализации и назначения цены за выбросы, более того, в экспертном сообществе фигурирует информация о возможном обложении экспортеров, создающих углеводородный след: т.е. речь идет о перераспределении финансовой нагрузки, при котором тяжесть энергоперехода так или иначе ляжет на плечи стран с сырьевой моделью экономики.

Результаты анализа состояния и динамики секторов национальной системы показывают [6; 9], что изначально, до возникновения категорических императивов перехода на «зеленые» и низкоуглеродные технологии, российская СЭС не была сбалансированной с точки зрения структурных пропорций, исполнения каждым агентом своих системных функций, взаимно дополняющей гармонии в обмене ресурсами между секторами. Аналитические оценки свидетельствуют о значительных диспропорциях в СЭС и различии интересов агентов, что затрудняет энергопереход.

Источники роста доходов известны, каждый из них, за исключением финансового бизнеса крупных банков, демонстрирует негативную тенденцию в условиях кризиса: валовое накопление основного капитала, производительность, уровень демографической нагрузки, др. Длительное недофинансирование

экономики усилило физический и моральный износ фондов, замедлило обновление техники и технологий, по данным Росстата¹:

- Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте: 20,7 в 2011 г.; 20,6 в 2019 г.
- Степень износа основных фондов на конец года по полному кругу организаций: 46,3 в 2004 г.; 42,5 в 2012 г.; 37,6 в 2019 г.
- Степень износа фондов в обрабатывающей промышленности 51,4%.
- Степень износа машин и оборудования в экономике 61,7%.
- Доля полностью изношенных фондов: в добыче 25%; в электроэнергетике 13%.
- Доля полностью изношенных машин и оборудования в добыче 25,2%, в обработке 25,7%.

Устаревание технико-технологической базы препятствует росту эффективности и экономическому росту. Как следствие, сужены потоки средств в социальный сектор, человеческое развитие, НИОКР. Несколько лет подряд падают реальные доходы, растет бедность, причем занятых в экономике людей. Страдают интеллектуальный потенциал и социальный потенциал [9], которые в новой экономике, экономике знаний, являются ведущими факторами экономического роста. Как следствие, рост дифференциации в обществе, разногласия между социальными группами, атмосфера всеобщего недоверия, региональные диспропорции делают реализацию мобилизационного сценария практически невозможным. В экономике воспроизводится модель роста, основанная на сырьевых, но не на технологических и когнитивных факторах. Так замыкается круг в результате неполучения секторами ресурсов (способностей), необходимых им для исполнения системных функций.

В результате Россия, обладающая мощным природным потенциалом, проигрывает ведущим и некоторым развивающимся странам в уровне технологичности экономики, источниках, факторах технологической готовности к трансформации энергетики (табл.).

Обсуждение

Технологический профиль стран демонстрирует зоны рисков в основных секторах российской экономики в условиях широкомасштабного перехода на новые энергетические технологии. Потенциал национальной системы может оказаться не достаточным для того, чтобы отказаться от применения ископаемых источников энергии и активно внедрять технологии с высоким КПД и низким уровнем выбросов.

Нестабильность ситуации, плохая предсказуемость экономической и институциональной среды способствует росту теневого сектора, ухода от налогов, снижению инновационной активности, краткосрочному горизонту планирования, отказу от реинвестирования в России доходов от экспорта,

¹ Росстат. Офиц. статистика. База стат. данных. Офиц. веб-сайт. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57402>; <https://fedstat.ru/indicator/58545>; https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/DPI_ved.htm; https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/DPI_of.htm.

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-экономическими системами» - 2020

особенно сырьевого. В такой ситуации интенсивный переход на новые энергетические технологии практически невыполним при действующих правилах игры.

Таблица 1

Источники, факторы, признаки уровня технологичности экономики в странах мира

Значение показателей	РФ	США	Германия	Франция	КНР
<i>ЭКОНОМИКА</i>					
Индекс физического объема валового накопления основного капитала на душу насел., в % к США	34	100	86	84	Н.д.
Производство электроэнергии на душу населения, в % к США	58	100	60,6	65,2	35,8
Удельный вес производства машин и оборудования в структуре обрабатывающей промышленности, %	18,5	31,7	44	26,7	34,2
Удельный вес высоких и средневысоких технологий в выпуске промышленности, %	25,6	52,0	56,5	47,2	46,4
<i>СОЦИУМ</i>					
Взрослое население с высшим образованием, в % от населения соответствующего возраста (25-65 лет)	30,2	35,5	28,0	21,0	3,9
Кол-во патентных заявок на изобретения от резидентов на 100 тыс. чел. населения, ед.	15,5	91,4	59,0	22,0	87,4
<i>ГОСУДАРСТВО</i>					
Затраты на НИОКР, % к ВВП	1,1	2,7	2,9	2,3	2,1
Качество регулирования, мировой рейтинг (позиция)	105	16	12	27	82
Среднегодовая процентная ставка за кредит (2018),%	8,87	3,9**	5,85*	5,28**	4,35
Ставка рефинансирования (2020), %	4,25	0,25	0	0	3,85
<i>БИЗНЕС</i>					
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, %	7,3	Н.д.	52,6	40,9	Н.д.
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в промышленности, %	9,2	Н.д.	58,9	46,5	Н.д.

*2016

**2017

Источник: составлено по данным Росстата, НИУ-ВШЭ, Мирового банка, INSEAD, FXTEAM¹

Существенный системный фактор торможения модернизации – отсутствие мотиваций у государства и бизнеса. Нехватка стимулов может рассматриваться

¹ Индикаторы образования: 2020: стат. сб. / Н.В. Бондаренко, Д.Р. Бородина, Л.М. Гохберг и др. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 496 с. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/352549981.pdf>; Промышленное производство в России 2019. Стат. сб. М.: Росстат, 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Prom_proiz-vo2019.pdf. Российский статистический еже-к. Стат. сб. М.: Росстат, 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2019.pdf; Россия и страны мира. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/world18.pdf>; FXTEAM. URL: <https://www.fxteam.ru/forex/cb-rates>; The Global Innovation Index. Analysis. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> (Дата обращения 11.10.2020).

как следствие фундаментального радикализма и соответствующей ему модели создания прибыли без производства. По нашему мнению, мы должны использовать ситуацию для перехода к структурным изменениям экономики и замены сырьевой модели. Вопрос методологии, способов методического обоснования принимаемых решений и применяемых инструментов.

Можно использовать несколько рычагов, регулирующих поведение агентов, значит, потоки ресурсов, обмен между секторами. Прежде всего, процентные ставки за кредит, ставки рефинансирования; они стремятся к нулю в развитых европейских странах, осуществляющих переход к безуглеродной экономике, а также в ряде развивающихся стран, где бурно растут высокотехнологичные производства, как например, в Китае (см. табл.). Однако для работоспособности такого регулятивного рычага требуются развитые финансовые рынки, где нет финансовых спекуляций. Субсидии играют также стимулирующую роль, но характерные для РФ коррупционные риски могут снизить стимулирующий эффект.

О методологических и методических промахах существующей системы планирования и управления, в частности, научно-технологическим развитием, свидетельствует тот факт, что в составе 13-ти национальных проектов отсутствует проект, посвященный модернизации технологической базы, тогда как это непосредственный источник роста производительности, уровня жизни, конкурентоспособности, безопасности национальной экономики. Кроме того, в сложившихся условиях одной только нацеленности нацпроектов на повышение безопасности не достаточно – но практически ни один из них не ориентирован *на развитие*.

К дефектам в сфере организационных факторов следует отнести отсутствие созданных за период высоких нефтяных цен технологических заделов, недостаток механизмов трансляции НИОКР в промышленность, слабые коммуникации между акторами, ведомственная и межсекторная разобщенность национальной системы. На наш взгляд, государство должно взять на себя ответственность за координацию ключевых агентов, управление технологическими изменениями и трансформацией энергетического сектора РФ.

Выводы и рекомендации

1. Внешние и внутренние условия отличаются ростом неопределенности, в которых для обеспечения безопасности требуются механизмы защиты наиболее уязвимых агентов, которыми, по нашему мнению, являются граждане и малые и средние предприятия, занимающиеся инновациями и внедрением передовых эффективных технологий. Для этого государству следует использовать страховые механизмы (на основе взносов), распределяющие более или менее справедливо риски между секторами СЭС.

2. Для нового качества роста необходим переход к динамической концепции структурной политики в отношении основных секторов СЭС, за счет которой выиграют обрабатывающие виды деятельности, именно они вносят решающий вклад в устойчивость и безопасность СЭС [11]. Так, электронная

промышленность способствует обеспечению информационной компоненты технологической безопасности, а также расширению генерации энергии с применением цифровых технологий. (Например, на сегодняшний день в РФ всего 3 подстанции из 25 тыс. являются цифровыми.)

3. Технологическая модернизация экономики – в национальных интересах. Однако в принятии решений, выборе направлений и сроков проведения следует руководствоваться не столько внешними требованиями контрагентов, сколько внутренними потребностями роста социального, интеллектуального, технологического потенциала, основывать стратегии на наших конкурентных преимуществах, системных принципах сбалансированности секторов СЭС, гармонии взаимодействий.

4. Человеческое развитие и выравнивание региональных пропорций представляет собой фундамент технологической безопасности, прежде всего, в динамическом аспекте.

Для осуществления радикальных технологических преобразований государству надо провести институциональные преобразования и задействовать системообразующие факторы, связанные с распределительной системой, системой оплаты труда, налогообложением, порядком платежей в федеральный бюджет и региональные бюджеты, улучшением управляющей системы, повышением ответственности. Следует включить такие механизмы в экономическую, промышленную, социальную и научно-технологическую политику.

Список литературы

1. Бушуев В.В., Громов А.И., Белогорьев А.М., Мастепанов А.М. Энергетика в России: Постстратегический взгляд на 50 лет вперед. М.: Энергия, 2016. 96 с.

2. Варшавский А.Е. Методические принципы оценивания научно-технологической безопасности России // Вестник Московского университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. Т. 7. № 4. С. 73-100.

3. Воропай Н.И., Стенников В.А. Что нужно поменять в Энергетической стратегии России // Энергосовет. 2016. №3(45). С. 56-58. URL: http://www.energsovet.ru/bul_stat.php?idd=614. (Дата обращения 25.09.2020)

4. Клейнер Г.Б. Государство и экономика: взаимодействия в свете системной экономической теории // Экономика, налоги, право. 2014. № 4. С. 9-24.

5. Марцинкевич Б. Особенности энергетической стратегии России 2035 // Геоэнергетика.ру. 21.07.2020. URL: <http://geoenergetics.ru/2020/07/21/osobennosti-energeticheskoy-strategii-rossii-2035/> (Дата обращения 24.09.2020).

6. Никонова А.А. Готовность к инновациям в нестационарной российской экономике // Большая Евразия: Развитие, безопасность,

сотрудничество. Еж-к. Вып. 3. Ч. 1. Матер. XIX Национальной научной конфер. с междунар. участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отв. ред. В.И. Герасимов. М.: 2020. 958 с. С. 518-525. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3817466>.

7. Никонова А.А. Системный анализ стратегии научно-технологического развития России // Экономическая наука современной России, 2019, № 1(84) С. 117-134. DOI: 10.33293/1609-1442-2019-1(84)-117-134.

8. Никонова А.А. Системная оценка угроз стратегии технологического развития РФ // Проблемы анализа риска, 2019, № 6. С. 26-37. DOI: 10.32686/1812-5220-2019-16-6-26-37.

9. Никонова А.А. Оценки человеческих факторов как критерии рисков в стратегии технологического развития России // Экономическая наука – хозяйственной практике: матер. XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Кострома, 21–22 мая 2019 г.) / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – С. 59-67.

10. Степанова А. Энергостратегия до 2035 — где здесь энергоэффективность? URL: <https://energiavita.ru/2020/04/07/ehnergostategiya-do-2035-gde-zdes-ehnergoehffektivnost/> (Дата обращения 07.10.2020).

11. Сухарев О.С. Теория структурной динамики экономики. М.: ЛЕНАНД, 2020. 200 с.

12. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ, от 31.12.2015 г. № 683. URL: <https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/ukazy-prezidenta-rf/2933>. (Дата обращения 02.10.2020)

13. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. ГАРАНТ РУ. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/> (Дата обращения 02.10.2020).

14. Проект Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Правительство РФ. Офиц. веб-сайт. 17.04.2020. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/babacbb75_d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf. (Дата обращения 03.10.2020).

15. Global Energy Transformation: A roadmap to 2050. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2018. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_Report_GET_2018.pdf. (Дата обращения 10.10.2020)